

УДК 006.1:69.03

ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ФОРМИРОВАНИЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ И НЕПРЕРЫВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

Гааг А.А.¹, Белая М.Н.², Бариева Е.Ф.³

^{1,2,3} Высшая технологическая школа «Севастопольский приборостроительный институт» (структурное подразделение), ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет», 299053, г. Севастополь, ул. Университетская, 33, e-mail: ¹studgaag@gmail.com, ²MNBelaya@sevsu.ru, ³EFBarieva@sevsu.ru

Аннотация. В работе особое внимание уделяется обеспечению своевременного обновления документации в условиях динамично меняющихся проектных и строительных требований, что способствует минимизации рисков аварийных ситуаций и простаивания объектов. Рассмотрены основные аспекты обеспечения безопасности объектов строительства и поддержания непрерывности производственного процесса. В статье исследуется роль технического регулирования в оптимизации документооборота, повышении качества проектных решений и снижении производственных рисков. В результате реализации предложенных мер достигается повышение уровня безопасности, надежности и эффективности строительных работ, а также обеспечения непрерывности производственного процесса на строительных площадках.

Ключевые слова: безопасность, документация, строительство, технический регламент, техническое регулирование.

ВВЕДЕНИЕ

Современное строительство представляет собой сложный и многогранный процесс, требующий высокой точности, своевременности и согласованности в документационном обеспечении. Формирование строительной документации играет ключевую роль в обеспечении безопасности, качества и непрерывности производственных процессов. Неэффективное управление этим этапом может привести к росту рисков, задержкам и финансовым потерям.

В условиях постоянного развития технологий и ужесточения требований к стандартизации и техническому регулированию в целом, особенно актуальным становится вопрос внедрения системных подходов к регулированию процессов формирования строительной документации.

В условиях цифровой экономики техническое регулирование играет ключевую роль в обеспечении безопасности и качества строительных объектов [1, 2]. В современном мире темпы строительства растут в геометрической прогрессии, поэтому необходимо обеспечивать соблюдение четких правил и норм, которые регулируют все этапы строительного процесса от проектирования до эксплуатации.

Согласно Федеральному закону от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», техническое регулирование представляет собой правовое регулирование обязательных требований при проведении оценки соответствия для установленных объектов технического регулирования [3].

Оно позволяет обеспечивать безопасность, надежность возводимых объектов, тем самым обеспечивая качество.

В связи с усложнением технологий, ростом требований к надежности и соответствию нормативам, а также необходимостью обеспечения непрерывности производственных процессов, актуальными вопросами остаются процессы формирования строительной документации для обеспечения безопасности и непрерывности производства в строительстве, что способствует снижению рисков, повышению качества строительства, а также соответствие стандартам и техническим регламентам, что особенно важно в условиях динамично развивающегося строительного сектора и усиления требований к безопасности объектов.

Настоящая статья посвящена анализу методов и механизмов технического регулирования, направленных на оптимизацию этих процессов, что способствует повышению надежности, безопасности и эффективности строительного производства.

АНАЛИЗ ПУБЛИКАЦИЙ; МАТЕРИАЛОВ, МЕТОДОВ

В работе [4] автор рассматривает актуальные вопросы системы технического регулирования и стандартизации в строительстве через задачи, функции и структуру технического комитета

стандартизации ТК 465 «Строительство». Автор отмечает, что техническое регулирование в строительной отрасли, выступает основным инструментом обеспечения безопасности и качества на всех этапах жизненного цикла зданий и сооружений.

В статье [2] рассматривается роль нормативной базы, разрабатываемой и регулируемой Техническим комитетом ТК 465 «Строительство» при Минстрое России, а также задачи и направления деятельности этого комитета. Особое внимание уделяется методам контроля, техническим требованиям к строительным материалам, изделиям и конструкциям, а также вопросам нормативного обеспечения изысканий, проектирования, строительства и эксплуатации объектов. Статья подчеркивает важность системного подхода к нормативному регулированию для повышения безопасности, надежности и эффективности строительных процессов.

В статье [4] автор рассматривает актуальные проблемы стандартизации в строительстве и делает заключение, что для эффективного развития строительной отрасли необходимо создать гармонизированную и стандартизированную систему, соответствующую национальным и международным нормативам, с четким распределением юридической силы документов. Важную роль играют экспертные советы и гибкая регулятивная база, что позволит учитывать инновации и обеспечит стабильное и согласованное развитие безопасной строительной отрасли. В статье также рассматриваются последствия существующих проблем для безопасности, качества и экономической эффективности строительных проектов. В качестве рекомендаций предлагаются пути совершенствования системы стандартизации, повышение ее гибкости и адаптивности к современным требованиям строительной индустрии.

В работе [1] авторы представляют общее описание актуальности технического регулирования в строительной отрасли. В статье отмечается, что для гармонизации строительных стандартов необходимо согласовать нормативные документы. В статье авторы акцентируют внимание на важности гармонизации и унификации нормативных требований для обеспечения надежности строений, а также повышения эффективности строительных процессов и соблюдения стандартов безопасности.

Статья [5] посвящена анализу системы стандартизации в строительной отрасли за последние два года. Авторы отмечают, что несмотря на повышенное внимание, значительных улучшений в разработке современных стандартов не наблюдается, что обусловлено отсутствием четкого разделения полномочий между государственными органами и саморегулируемыми организациями в строительной сфере.

В работе авторы [6] освещают историю и сущность стандартизации и технического регулирования, начиная с древних времен – Египта, Рима и Киевской Руси – и до современности. В ней рассматриваются первые стандарты и нормы в России и мире, а также этапы их развития, включая указ Петра I и нормативные акты XIX века. Особое внимание уделяется советской системе и становлению современной системы стандартизации в России, начиная с принятия закона о стандартизации в 1993 году и развития в рамках законодательства 2002 года. В конце представлен анализ текущего положения и перспективы дальнейшего развития в области стандартизации и технического регулирования.

В работах [7, 8] автор на основании анализа законодательной базы по стандартизации и техническому регулированию подчеркивает важность разработки технических регламентов ЕАЭС по безопасности строительных материалов и изделий с учетом их специфики.

ЦЕЛЬ И ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ

Цель исследования – изучить и обосновать модель технического регулирования процессов формирования строительной документации, способствующую обеспечению безопасности, непрерывности производства и соответствию современным требованиям цифровой экономики и BIM-интеграции.

Для достижения поставленной цели исследования необходимо решить следующие задачи:

- проанализировать действующие нормативные документы, стандарты и законодательство, регулирующие процессы формирования строительной документации (ФЗ-184, ФЗ-384, ГОСТ Р 21.101-2020, СП 48.13330.2019);

- исследовать возможности автоматизации и унификации процессов формирования документации для повышения их эффективности и безопасности;

- разработать модель оптимизации формирования строительной документации с учетом

требований цифровой экономики и внедрения BIM-технологий;

- предложить рекомендации по внедрению инновационных решений и регламентов для повышения качества, и эффективности строительного процесса;

- оценить перспективы интеграции инновационных технологий в систему технического регулирования строительной документации.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Техническое регулирование в России регламентируется Федеральным законом «О техническом регулировании» № 184-ФЗ, который определяет его как систему мер по установлению обязательных требований безопасности к объектам технического регулирования. Основные принципы включают единые правила установления требований, соответствие уровню научно-технического развития, независимость органов аккредитации и единство методов испытаний. Цели – защита жизни и здоровья граждан, имущества, окружающей среды, предупреждение обмана потребителей и обеспечение ресурсосбережения [3].

Техническое регулирование осуществляется посредством применения требований технических регламентов, которые являются обязательными для всех сфер деятельности, включая строительную отрасль.

Для обеспечения безопасности и непрерывности производственного процесса в строительстве важно разработать и внедрить систематизированное техническое регулирование процессов формирования строительной документации. В этом контексте целесообразно использовать структурированный подход, включающий последовательность этапов и элементов контроля. Предлагаемая таблица 1 иллюстрирует основные компоненты этого процесса.

Таблица 1.

Основные компоненты и этапы обеспечения безопасности в процессе формирования строительной документации

Этап	Описание	Контрольные мероприятия	Примечание
Анализ требований	Определение нормативных требований и стандартов	Проверка соответствия требованиям стандартов, СНиП, техническим регламентам	Постоянное обновление нормативной базы
Разработка строительной документации	Создание чертежей и планов и т.д.	Проведение внутреннего и внешнего контроля	Проверка включения требований безопасности
Экспертиза и согласование	Проверка документации на соответствие	Проведение аудита документации	Учет замечаний и исправлений
Внесение изменений	Обновление документации по результатам экспертиз	Контроль версий документов	Документальное оформление изменений
Регистрация и хранение	Оформление и архивирование	Защита данных и доступность	Обеспечение непрерывности доступа
Обучение и внедрение	Обучение персонала новым документам	Контроль выполнения требований	Постоянное повышение квалификации
Мониторинг и контроль	Постоянное отслеживание соответствия	Меры реагирования	Отчетность и корректирующие действия

Для детальной проработки основных компонентов и этапов обеспечения безопасности в процессе формирования строительной документации целесообразно определить ответственных лиц и виды документов, попадающие под контроль для каждого этапа.

В строительстве принципы технического регулирования применяются через установление требований к процессам проектирования, строительства и эксплуатации. Например, Минстрой России в 2024 году утвердил 147 документов нормативного технического регулирования, включая изменения к своду правил СП 256.1325800.2016, что способствует унификации подходов. Технические регламенты, как документы, устанавливающие обязательные нормы, интегрируются в жизненный цикл объекта, обеспечивая безопасность на всех этапах.

Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» устанавливает обязательные требования к безопасности объектов

капитального строительства на этапах проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта и сноса. Цели закона – защита жизни и здоровья граждан, имущества, государственного и муниципального имущества в связи с опасностью зданий и сооружений, а также охрана окружающей среды [9].

Сфера применения не распространяется на безопасность технологических процессов, но охватывает механические, физические, химические, биологические и другие опасности. Ключевые требования к проектированию включают установление норм прочности, устойчивости, пожарной безопасности и доступности для маломобильных групп населения. Проектная документация должна подтверждать соответствие этим нормам через расчеты и экспертизу [3].

В строительстве регламент требует применения материалов и конструкций, подтвержденных декларацией или сертификатом соответствия, с обязательным контролем качества. Для эксплуатации предусмотрены периодические обследования и мониторинг, что интегрируется в документацию для обеспечения непрерывности. Закон подчеркивает, что безопасность достигается через единые требования на всех этапах жизненного цикла объекта. Связь с документацией проявляется в необходимости включения в проектные разделы мер по минимизации рисков, таких как расчеты нагрузок и схемы эвакуации, что оптимизирует процессы и предотвращает простои.

Для обеспечения выполнения обязательных требований, установленных техническими регламентами, субъекты технического регулирования обязаны соблюдать соответствующие нормативные требования национальных и (или) межгосударственных стандартов.

Стандарты (национальные, межгосударственные) служат инструментами реализации требований регламентов и обеспечивают единые критерии качества, безопасности и надежности продукции, работ и услуг. Соблюдение стандартов способствует гармонизации процессов, повышению уровня доверия потребителей и снижению рисков, связанных с несоблюдением нормативных требований.

В результате, применение стандартов позволяет обеспечить соответствие продукции и услуг установленным техническим регламентам, а также обеспечивает системный подход к обеспечению безопасности и качества в различных сферах деятельности, включая строительную отрасль.

ГОСТ Р 21.101-2020 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации» устанавливает правила выполнения и оформления документов для объектов различного назначения, включая реконструкцию и ремонт. Структура документации включает текстовую, графическую и расчетную части, с обязательным комплектованием по разделам и подразделам. Обозначения документов формируются по базовому коду объекта и шифру раздела, что упрощает идентификацию и поиск [10].

Проектная документация комплектуется в тома (до 300 листов) с титульными листами и ведомостями, а рабочая – в основные комплекты по маркам (например, АР для архитектуры, КМ для металлоконструкций). Автоматизированный способ выполнения с использованием САПР обязателен, с электронными документами в формате pdf (пакет данных электронный), подписанными электронной подписью. Это позволяет оптимизировать процессы, сокращая время на внесение изменений через XML-структуру и GUID-идентификаторы.

В системе технического регулирования рассматриваются не только требования стандартов, но и других нормативных документов по стандартизации, таких как технические условия, руководства, методики и регламенты, которые обеспечивают выполнение обязательных требований, установленных техническими регламентами. Эти документы играют важную роль в реализации требований регламентов, поскольку позволяют уточнить, конкретизировать и дополнить основные нормативные положения, обеспечивая единые стандарты качества, безопасности и надежности продукции, работ и услуг.

Использование таких документов способствует повышению уровня доверия потребителей, снижению рисков и обеспечению гармонизации процессов в различных сферах деятельности, включая строительство, промышленность и другие отрасли. Таким образом, комплексное использование стандартов и сопутствующих нормативных документов является ключевым элементом эффективного технического регулирования.

СП 48.13330.2019 «Организация строительства» распространяется на проектирование, строительство, реконструкцию и ремонт, обеспечивая соблюдение требований Федерального закона № 384-ФЗ. Подготовка проектной документации включает разработку проекта организации строительства (ПОС), с входным контролем на соответствие нормам и устранением недостатков по

ведомости. Организационно-технологические решения в ПОС (графики, сетевые модели) моделируют процессы для минимизации простоев [11].

Для обеспечения непрерывности производства и эффективного выполнения строительных и монтажных работ разрабатываются детальные календарные планы и ресурсные графики, которые позволяют точно планировать сроки, объемы и последовательность выполнения работ.

Важным элементом таких планов является обязательное использование ППР (проектов производства работ), особенно для сложных объектов, где требуется точное координирование всех этапов, минимизация рисков и соблюдение технических требований.

Современные технологии информационного моделирования (ВІМ) играют ключевую роль в управлении проектами, поскольку позволяют координировать все данные в единой цифровой платформе, интегрируя проектную документацию, спецификации, графики выполнения работ и другие важные сведения. Это обеспечивает оперативное принятие решений, своевременное реагирование на возможные отклонения и сокращение времени на согласование изменений.

Модель технического регулирования процессов формирования строительной документации на основе СП 48.13330.2019 «Организация строительства» представляет собой поэтапную функциональную систему нормированных действий участников строительства, направленную на обеспечение соответствия разрабатываемой документации требованиям технических регламентов, в частности Федерального закона № 384-ФЗ «О безопасности зданий и сооружений», а также положениям Градостроительного кодекса. Эта модель регулирует последовательность и содержание действий участников проекта, устанавливает нормативные стандарты и процедуры согласования, проверки и утверждения строительной документации, что способствует повышению ее качества, безопасности и соответствия нормативным требованиям.

Предлагаемая модель оптимизации включает комплексный подход, направленный на повышение эффективности и качества проектных и строительных процессов. В рамках данной модели реализуются следующие ключевые направления:

1) автоматизация процессов на базе стандарта ГОСТ Р 21.101-2020, обеспечивающего единые требования к электронному обмену данными. Это позволяет значительно ускорить передачу информации между участниками проекта, снизить риск ошибок, связанных с ручным вводом данных, и обеспечить высокий уровень их безопасности и целостности. Внедрение автоматизированных систем обмена данными способствует более оперативному принятию решений и повышению прозрачности процессов;

2) интеграция требований Федерального закона № 384-ФЗ в шаблоны проектной и исполнительной документации. Это гарантирует соответствие всех документов нормативным и правовым требованиям, способствует унификации документационного оформления и снижает риск юридических споров. Кроме того, такая интеграция обеспечивает автоматическую проверку соблюдения требований законодательства на всех этапах реализации проекта;

3) использование СП 48.13330.2019 – свода правил, предназначенного для динамического планирования и управления строительными работами. Эта методика позволяет адаптировать графики выполнения работ в режиме реального времени, учитывать изменения в условиях строительства, ресурсах и сроках, а также обеспечивать своевременное реагирование на возможные отклонения от плана. В результате достигается более высокая степень гибкости и надежности планирования, что способствует снижению издержек и сокращению сроков реализации проектов.

Данная модель необходима для решения фундаментальной проблемы разрыва между проектом и реальным строительством. СП 48.13330.2019 вводит обязательную процедуру организационно-технологического проектирования, которая трансформирует проектную документацию в рабочую и исполнительную.

Обоснованность ее применения заключается в следующих аспектах:

1) свод правил разработан для обеспечения соблюдения 184-ФЗ «О техническом регулировании» и 384-ФЗ;

2) документация должна обеспечивать не только конструктивные решения, но и технологически эффективное, экономически оптимизированное и безопасное производство работ;

3) свод правил интегрирует информационное моделирование – ВІМ, разрешая формирование документации в форме информационной модели объекта и вводя регламенты взаимодействия участников в рамках ВІМ.

Реализация модели гарантирует, что строительная документация не будет формальным

набором чертежей, а станет рабочим инструментом управления строительным производством, обеспечивающим соответствие объекта требованиям технических регламентов РФ.

В целом, предложенная модель создает интегрированную систему управления, которая благодаря автоматизации, учету правовых требований и современным методам планирования обеспечивает оптимизацию процессов, повышение качества выполненных работ и снижение рисков на всех этапах проекта.

В целях повышения качества и эффективности строительного процесса целесообразно предложить следующие рекомендации по внедрению инновационных решений и регламентов:

1) внедрить цифровой контур управления (использовать BIM как обязательный базовый слой для проектирования, координации и авторского надзора);

2) сквозной процесс закупок и подрядов (перевести отбор подрядчиков, заявки, согласования и закрывающие документы в электронный контур и рейтингами исполнителей);

3) стандартизация технологических карт (сформировать библиотеку типовых технологических карт, чек-листов и карт контроля качества для повторяющихся операций).

Оптимизация процессов формирования строительной документации представляет собой системное внедрение технологий, методов и организационных решений, направленных на ускорение создания, снижение количества ошибок, сокращение затрат и повышение качества документации на всех этапах жизненного цикла строительного проекта.

Т.е. оптимизация процессов – это:

- внедрение программного обеспечения для электронного документооборота, облачных хранилищ, автоматического заполнения документов (журналы работ, акты скрытых работ, сметы);

- оцифровка планирования работ, закупок, согласования документов; работа всех участников (заказчик, генподрядчик, подрядчик) в единой платформе;

- переход к информационному моделированию зданий как следующему этапу цифровизации;

- анализ текущих процессов, выявление узких мест, выбор подходящего программного обеспечения, обучение персонала.

Оптимизация позволяет сократить сроки строительства, улучшить качество работ, уменьшить себестоимость и гарантировать безопасность при выполнении работ.

ВЫВОДЫ

Таким образом, техническое регулирование, основанное на законах № 184-ФЗ и № 384-ФЗ, стандартах ГОСТ Р 21.101-2020 и СП 48.13330.2019, позволяет усовершенствовать модель оптимизации строительной документации. Внедрение автоматизации и унификации обеспечит безопасность, непрерывность производства и соответствие цифровой экономике. Дальнейшие исследования могут фокусироваться на BIM-интеграции. Регламенты могут также предусматривать внедрение инноваций в сфере строительства, что также улучшает качество и эффективность строительства.

ЛИТЕРАТУРА

1. Голубкова, А. А. Техническое регулирование в строительстве / А. А. Голубкова, Л.В. Урявина // XIII Всероссийский Фестиваль науки: Сборник тезисов, Нижний Новгород, 24–26 октября 2023 года. – Нижний Новгород: Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет, 2023. – С. 166-167.

2. Басов, А. В. Техническое регулирование и стандартизация в строительстве / А. В. Басов // Жилищное строительство. – 2019. – № 1-2. – С. 3-7. – DOI 10.31659/0044-4472-2019-1-2-3-7.

3. Российская Федерация. Законы. О техническом регулировании : Федеральный закон № 184-ФЗ : [принят Государственной думой 15 декабря 2002 года : одобрен Советом Федерации 18 декабря 2002 года]. – URL: <https://www.rst.gov.ru/portal/gost/home/activity/technicalregulation>

4. Лукьянова, К. А. Проблемы стандартизации в строительстве / К. А. Лукьянова. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2020. — № 21 (311). — С. 568-570. — URL: <https://moluch.ru/archive/311/70442>

5. Долженко, Т. А. Стандартизация в строительной отрасли. Что происходит? / Т. А. Долженко, В. Н. Спиридонов // Век качества. – 2021. – № 3. – С. 40-53. – EDN VISLQA

6. Парфенов, А. А. Системы стандартизации и технического регулирования строительства в России / А. А. Парфенов, О. А. Сивакова, В. А. Ярмоленко // Строительные материалы. – 2019. –

№ 7. – С. 28-31. – DOI 10.31659/0585-430X-2019-772-7-28-31. – EDN DEBTUK.

7. Пугачев, С. В. Техническое регулирование в строительстве: проблемы правового обеспечения / С. В. Пугачев // Стандарты и качество. – 2021. – № 2. – С. 44-47. – EDN QFVKCW.

8. Пугачев, С. В. Техническое регулирование в строительстве: проблемы правового обеспечения. Часть 2 / С. В. Пугачев // Стандарты и качество. – 2021. – № 3. – С. 20-24. – EDN DPCYAF

9. Российская Федерация. Законы. Технический регламент о безопасности зданий и сооружений : Федеральный закон № 384-ФЗ : [принят Государственной думой 23 декабря 2009 года : одобрен Советом Федерации 25 декабря 2009 года]. – URL: <https://docs.cntd.ru/document/902192610>

10. ГОСТ Р 21.101-2020. Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации: утвержден и введен в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 23 июня 2020 г. N 282-ст. - Текст: электронный // Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии: [сайт]. - URL: <https://www.rst.gov.ru/portal/gost//home/standarts/catalognational> (дата обращения 01.11.2025).

11. СП 48.13330.2019. Свод правил. Организация строительства: утвержден приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 24 декабря 2019 г. N 861/пр и введен в действие с 25 июня 2020 г. - Текст: электронный // Правительство России: [сайт]. - URL: <http://government.ru/search/?q=СП%2048.13330.2019&dt.till=01.11.2025&dt.since=7.05.2012&sort=rel&type=> (дата обращения 01.11.2025).

TECHNICAL REGULATION OF BUILDING DOCUMENTATION FORMATION PROCESSES TO ENSURE SAFETY AND CONTINUITY OF CONSTRUCTION PRODUCTION

Gaag A.A.¹, Belaya M.N.², Barieva E.F.³

^{1,2,3} Federal State Educational Institution of Higher Education "Sevastopol State University", Sevastopol, Russian Federation

Annotation. The work pays special attention to ensuring the timely updating of documentation in the context of dynamically changing design and construction requirements, which helps to minimize the risks of emergencies and downtime of facilities. The main aspects of ensuring the safety of construction sites and maintaining the continuity of the production process are discussed. The article explores the role of technical regulation in optimizing document flow, improving the quality of design solutions, and reducing production risks. As a result of implementing the proposed measures, the level of safety, reliability, and efficiency of construction work is increased, and the continuity of the production process on construction sites is ensured.

Key words: safety, documentation, construction, technical regulations, technical supervision.